

**ЦЕЛЬ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
УЗБЕКСКОГО НАРОДА – ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ НАШЕЙ ИДЕЙ
STRIVING FOR SPIRITUAL PERFECTION IN THE LIFESTYLE OF
THE UZBEK PEOPLE IS ONE OF THE GOALS OF OUR IDEA**

Халикова Мухтарам Юрсуновона.

Андижанский машиностроительный институт, «Узбекский язык и
литература»

старший преподаватель кафедры работы с молодежью
Заведующий отделом духовности и просветительства

ANNOTATION

This scientific article discusses theoretical issues in educational institutions about the desire for spiritual perfection in the way of life of the Uzbek people – one of the goals of our idea.

Keywords: spirituality, independence, people, understanding of the national self, morality, goodness, patriotism, loyalty, Customs and traditions.

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматриваются теоретические вопросы в образовательных учреждениях о стремлении к духовному совершенству в образе жизни узбекского народа – одной из целей нашей идеи.

Ключевые слова: духовность, независимость, народ, понимание национального себя, нравственность, добро, патриотизм, верность, обычаи и традиции.

Новый Узбекистан, который в настоящее время стремительно

развивается, должен быть поставлен на повестку дня как одна из главных задач, стоящих перед нашей страной, по оздоровлению и развитию духовной жизни общества, воспитанию молодежи в духе патриотизма, подготовке конкурентоспособных кадров в будущее, подготовить их к самостоятельной жизни.п является проявлением рационального подхода к урокам века, к решению новых задач, стоящих перед обществом. Осознание национальной идентичности является основой духовных изменений в жизни нашего общества. Уроки истории всегда доказывали, что только человек и народ, обладающие глубоким и объективным пониманием национальной самобытности, своих интересов, перспектив развития своей страны, могут иметь широкие возможности развития.

Одна из главных целей нашей национальной идеи – воспитать человека, идеального во всех отношениях. Идеальный человек – это свободный человек, свободный мыслитель, человек, который борется за мечты и цели своего народа, честно служит своей стране. Благодаря великой независимости, открывшей неизгладимую страницу в истории Узбекистана, наша страна за прошедший период заняла достойное место в мировом сообществе и смело идет от национального возрождения к национальному подъему . Эта акция особенно актуальна для молодого поколения».

Согласно нашим национальным традициям, совершенство человека проявляется, прежде всего, в его нравственной зрелости, в его стремлении глубоко изучить наследие предков, обогатить его, проявить уважение к молодым и старым.

Духовная история нашего народа показывает, что наши предки на всех исторических этапах активно боролись за человеческое совершенство. Интеллектуальные гении нашего народа теоретически и практически занимались изучением человеческих способностей, мышления и нравственности, воспитанием человека, доведением его до вершин зрелости,

наставлением на правильный путь, освобождением от недостатков и пороков.

В историческом процессе разработки вопросов совершенной человеческой нравственности проявились и ее качества. Эти качества можно определить как трудолюбие, нравственность, знания, просвещенность, манеры, честность, корректность, добродетель, умеренность, патриотизм, невражье, чистота. Эти качества, несомненно, являются основой духовной зрелости человека.

У нашего народа издревле существуют замечательные обычаи и традиции, такие как любовь к Родине, отношение к матери как к священному месту, как к месту поклонения, почитание старшего, почитание младшего, непродажность чьих-либо прав. Они заложены в жизнь, образ жизни, духовность и менталитет нашего народа. С древнейших времен и до наших дней наш народ уделял большое внимание формированию упомянутых выше качеств духовного совершенства в воспитании человека.

Узбекский народ славится своим трудолюбием, а труд стал его духовным качеством, заложенным в повседневную жизнь нашего народа. Каждая узбекская семья стремится с юных лет приучить детей к честному труду. Ведь работа с коктейлями делает наших детей здоровыми не только физически, но и духовно.

В жизни узбекского народа важное место занимают такие моральные качества, как уважение к родителям, жителям микрорайона, старшим, уважение к младшим, правдивость, честность, смирение, человечность. Особое внимание уделяется развитию этих качеств в семье и обществе. В частности, для подготовки узбекских девушек к замужеству, наряду с вышеперечисленными моральными качествами, они определяют в качестве жизненно важной цели развитие таких моральных качеств, как сохранение девственности, скромность, честь и верность.

Патриотизм, большая любовь к своей Родине – одно из духовных качеств, глубоко укоренившихся в жизни узбекского народа. Эти духовные качества заключаются в добросовестной любви к своей Родине, понимании пути ее развития и независимости, проявлении примеров самоотверженности в защите интересов Родины во всех сферах.

В настоящее время, когда новый Узбекистан развивается по пути развития, превращение патриотических качеств в содержание нашей жизни является важнейшим уровнем человеческого фактора. История нашей страны доказывает, что наши предки проявили великие примеры храбрости и героизма, защищая страну от захватчиков. Конечно, патриотизм – это не только взять в руки оружие и сражаться за Родину, но в то же время это и патриотизм – нести в мир любовь к Родине путем приобретения навыков науки, культуры, искусства, спорта и практической деятельности. работа.

Важным фактором стремления к духовному совершенству являются также традиции, обряды и праздники, которые формировались в быту узбекского народа на протяжении веков и передавались из поколения в поколение как бесценное наследие. В частности, необходимо рационально использовать наши праздники и обряды, такие как День Независимости, Навруз, День учителя и тренера, День памяти и признательности, Пост и жертвоприношения, чтобы придать современный смысл жизни людей. Общество. Сегодня, помимо изучения и пропаганды наших национальных традиций, необходимо уделять особое внимание сокращению свадеб, обычаев и традиций, избегать расточительности и расточительности в этом отношении. Основная часть этих обычаев и традиций осуществляется в семье и при непосредственном участии членов семьи. Вот почему каждая семейная традиция и обычай является важным направлением духовного воспитания. Гостеприимство, которое считается священным в каждой узбекской семье, наличие особых традиций относительно воспитания

девочек и мальчиков, хашары, проводимые с участием всех членов семьи в зависимости от времени года, обряды, связанные с рождением ребенка, служат добру. то есть формирование здоровой духовной среды.

Укрепление независимости стало великим духовным благом для нашего народа, оно все глубже проникает в образ жизни нашего народа и открывает двери широких возможностей для нашей молодежи . Воспользовавшись этими возможностями, сегодня нам необходимо сделать смыслом и целью нашей жизни формирование нравственно совершенного человека в семье и обществе, чтобы выразить свою благодарность на мировых площадках . Ведь моральным требованием нашей независимости и важным принципом нашей национальной идеи является дальнейшее укрепление духовного устремления в образе жизни нашего народа, все более глубокое и широкое внедрение оздоровительных мер в нашу жизнь.

Книги

1. Usmonov U., Odilqoriev X. Tarix, g'oya va qonun «O'zbekiston faylasufflar milliy jumiyyati» 2002.
2. Jumaniyozov R., Sulimov S. G'oyaviy turbiyada notqlik san'ati. «O'zbekiston faylasuflar milliy jumiyyati» , 2002.
3. Salimov S., Davonov Z Aamiyat, shaxs va ma'naviyat. «O'zbekiston faylasular milliy jamiyyati» 2002.
4. https://uza.uz/oz/posts/yangi-ozbekiston-va-yuksalish-goyasi-uning-milliy-goya-bilan-bogliqligi-nimada_441532